

OLIV TA'LIMDA ANIQ VA TABIIY FANLARNING ZAMONAVIY, INNOVATSION RIVOJLANISHI

Qo'chqorov Mavzurjon Xursanboyevich

Qo'qon davlat pedagogika instituti, Fizika va astronomiya kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173247>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'limda aniq va tabiiy fanlarni o'qitishning zamonaviy innovatsion yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Texnologiyalardan foydalanish (sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan haqiqat), interaktiv o'qitish usullarini joriy etish (muammoli va loyiha asosida o'qitish, o'yin texnologiyalari va simulyatsiyalar) va tadqiqot faoliyatining roli kabi asosiy usullar tahlil qilinadi. Ta'lim dasturlarining ajralmas qismiga aylanib borayotgan barqaror rivojlanish va ekologik mas'uliyat masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'limdagi innovatsiyalar tez o'zgaruvchan dunyoda dolzarb ilmiy va ijtimoiy muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun zarur bo'lgan kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam berishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, aniq va tabiiy fanlar, ta'limdagi innovatsiyalar, interaktiv usullar, sun'iy intellekt, virtual haqiqat, ekologik barqarorlik, tadqiqot faoliyati

Kirish

Texnologiyalarning jadal rivojlanishi va ilmiy bilimlarning doimiy kengayishi sharoitida aniq va tabiiy fanlar oliy ta'limda muhim rol o'ynaydi, nafaqat akademik hamjamiyatning, balki umuman jamiyatning kelajagini belgilaydi. Oliy o'quv yurtlarida innovatsion o'qitish usullari, tadqiqot faoliyati va ilg'or texnologiyalardan foydalanishni birlashtirgan dasturlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy ta'lim moslashuvchan, qulay bo'lishi va XXI asrda zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berishi kerak. Ushbu maqolada biz innovatsiyalar aniq va tabiiy fanlarni o'qitish va o'rganishni qanday o'zgartirishini ko'rib chiqamiz, ularni dolzarb va talabga aylantiradi.

Texnologik innovatsiyalar va ularning ta'limga ta'siri.

Texnologiya zamonaviy o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan dunyo (VR va AR) va raqamlashtirish sohasidagi yutuqlar fanni o'rganish usullari va o'rganishga yondashuvlarni o'zgartirdi. Texnologik yechimlar sizga ko'proq interaktiv va moslashtirilgan yangi o'quv formatlarini yaratishga imkon beradi.

➤ Sun'iy intellekt (AI) va mashinali o'rganish: SI o'quv jarayonini har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtiradigan aqlli tizimlarni yaratishga imkon beradi. Bunday tizimlar o'quvchilarning yutuqlari va qiziqishlarini tahlil qilib, o'qituvchilarga noyob dasturlarni ishlab chiqishda yordam beradi. Masalan, talabalarga tayyorgarlik darajasiga yoki muayyan mavzularni o'zlashtirishning murakkabligiga qarab vazifalarni taklif qiladigan dasturlar bo'lishi mumkin. Sun'iy intellektdan foydalanish, shuningdek, o'quv jarayonini tashkil etish va ma'lumotlarni boshqarishni optimallashtirish orqali universitetlarda ma'muriy jarayonlarni yaxshilaydi.

➤ Kengaytirilgan va virtual dunyo (AR va VR): AR va VR texnologiyasi yordamida talabalar laboratoriya ishlarida ishtirok etishlari, fizik va kimyoviy jarayonlarni simulyatsiya qilishlari, 3D modellarda anatomiya va biologiyani o'rganishlari mumkin. Masalan, tibbiyot talabalari VR simulyatorlari yordamida virtual operatsiyalarni amalga oshirishlari mumkin, bu ularga qimmatli tajriba va ko'nikmalarni beradi. Biologiya va ekologiyada VR ekotizimlarni modellashtirish va to'g'ridan-to'g'ri o'rganish mumkin bo'lmagan jarayonlarni kuzatish imkonini beradi.

➤ Raqamli ta'lim platformalari va onlayn kurslar: Coursera, edX, Udacity kabi platformalar talabalarga dunyodagi eng yaxshi universitet o'qituvchilarining kurslariga kirishni taklif qiladi. Bu eng so'nggi bilimlarga kirish va tayyorgarlik darajasini oshirish imkoniyatini beradi. Onlayn ta'lim, shuningdek, talabalarga o'zlari uchun qulay vaqtda o'rganish imkonini beradi, bu esa jarayonni yanada moslashuvchan va qulayroq qiladi.

Aniq va tabiiy fanlarda o'qitishning interaktiv usullari.

Interfaol o'qitish usullari an'anaviy ma'ruza formatini almashtiradi, bu jarayonni talabalar uchun yanada samarali va qiziqarli qiladi. Ushbu usullar talabalarning faol ishtirok etishiga qaratilgan bo'lib, bu materialni chuqurroq tushunishga va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

➤ Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning, PBL): ushbu usul talabalar o'zlarining bilimlari va ko'nikmalaridan foydalanishlari kerak bo'lgan haqiqiy muammoga duch kelishlarini taklif qiladi. Masalan, muhandislik yoki fizikada ulardan loyihani ishlab chiqish yoki amaliy muammoni hal qilish so'ralishi mumkin. Ushbu yondashuv talabalarga nafaqat nazariyani o'rganishga, balki uni amalda qo'llashga, jamoada ishlash ko'nikmalarini va analitik fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

➤ Loyihaviy o'rganish: talabalar haqiqiy ilmiy vazifalar yoki innovatsion ishlanmalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan loyihalarni amalga oshirishda qatnashadilar. Masalan, kimyo fakulteti talabalari yangi materiallarni ishlab chiqish bilan bog'liq loyihalar ustida ishlashlari mumkin, biologlar esa antropogen omillarning ekotizimlarga ta'sirini o'rganish loyihalarida ishtirok etishlari mumkin. Loyiha faoliyati mavzuni chuqur o'rganishga yordam beradi va loyihalarni rejalashtirish va boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

➤ O'yin texnologiyasi va simulyatsiyalari: o'yin va simulyatsiyalar talabalarga "haqiqiy" sharoitlarni yaratish orqali materialni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan, biologiyada simulyatsiyalar hujayralar va organizmlarning o'zaro ta'sirini simulyatsiya qilishga imkon beradi, bu esa yovvoyi tabiatda sodir bo'layotgan jarayonlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Muhandislik va fizikada simulyatorlar murakkab fizik tizimlarni modellashtirish yoki virtual tajribalar o'tkazish kabi real sharoitlarda takrorlash qiyin bo'lgan jarayonlarni simulyatsiya qilish imkonini beradi.

Tadqiqot faoliyati va ilmiy hamkorlik.

Talabalarning ilmiy faoliyatini rivojlantirish oliy ta'limning asosiy jihatlaridan biridir. Universitetlarda tashkil etilgan tadqiqot loyihalari, grantlar va laboratoriyalar talabalarga yangi texnologiyalar va kashfiyotlarni ishlab chiqishda ishtirok etish imkonini beradi, bu ularning bilimlarini mustahkamlaydi va ilmiy qiziqishlarini rag'batlantiradi.

➤ Ilmiy loyihalar va grantlar: universitetlar va ilmiy tashkilotlar yosh tadqiqotchilarni faol qo'llab-quvvatlab, tadqiqot uchun grantlar va mablag' ajratadilar. Talabalar tajribali murabbiylar boshchiligidagi loyihalar ustida ishlashlari va grant tanlovlarida qatnashishlari mumkin. Bu ilmiy ma'lumotlar ko'nikmalarini rivojlantiradi, tajribalarni rejalashtirishni va innovatsion g'oyalarni ishlab chiqishni o'rgatadi.

➤ Fanlararo tadqiqotlar: ko'plab zamonaviy ilmiy muammolar bir vaqtning o'zida bir nechta sohalardan bilimlarni talab qiladi. Masalan, bioinjeneriya biologiya, fizika va kimyoni birlashtiradi va iqlim tadqiqotlari meteorologiya, fizika va kimyo bo'yicha bilimlarni talab qiladi. Fanlararo loyihalarda ishlaydigan talabalar noyob tajribaga ega bo'ladilar va fanlar chorrahasida yechim topishni o'rganadilar.

➤ Akademik hamkorlik va xalqaro dasturlar: zamonaviy universitetlar xalqaro tadqiqot institutlari va universitetlari bilan faol hamkorlik qilmoqda. Bu talabalarga amaliyot va almashinuv dasturlarida qatnashish, ilg'or fanlarni olib boradigan laboratoriyalarda ishlash imkonini beradi. Qo'shma ta'lim dasturlari talabalarga turli mamlakatlarda o'qish, ikkita diplom olish va chet ellik mutaxassislarining tajribasini qabul qilish imkoniyatini beradi, bu ularga global talablarga moslashishga yordam beradi.

Ekologik barqarorlik va ijtimoiy javobgarlik

Aniq va tabiiy fanlarni rivojlantirishning muhim yo'nalishi ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni o'rgatishdir. Bugungi kunda ilmiy ta'lim barqaror texnologiyalarni rivojlantirishga va ilmiy yutuqlarning atrof-muhitga ta'sirini tushunishga qaratilgan.

➤ Barqaror rivojlanish dasturlari: ko'pgina universitetlar barqarorlik, tabiatni muhofaza qilish va qayta tiklanadigan energiya manbalariga bag'ishlangan kurslarni joriy qilmoqdalar. Bu nafaqat kelajakdagi ekologlar uchun, balki aniq va muhandislik talabalari uchun ham muhimdir, chunki ular atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytiradigan texnologiyalarni ishlab chiqishlari mumkin.

➤ Qayta ishlash va ekologiya loyihalari: ko'pgina universitetlarda talabalar chiqindilarni qayta ishlash, suv va havoni tozalash usullarini ishlab chiqish, muqobil energiya manbalarini yaratish loyihalarida qatnashadilar. Bu ularda fan nafaqat texnik taraqqiyotga, balki tabiatni muhofaza qilishga ham xizmat qilishi kerakligini anglashni rivojlantiradi.

Xulosa

Oliy ta'limda aniq va tabiiy fanlarning zamonaviy rivojlanishi innovatsiyalar, texnologiyalar va fanlararo bilimlarni birlashtirishga intilishni aks ettiradi. Interfaol o'qitish usullarini joriy etish, ilg'or texnologiyalardan foydalanish, ilmiy tadqiqotlarga e'tibor qaratish va ekologik javobgarlik hozirgi zamonning murakkab muammolarini hal qilishga tayyor malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun sharoit yaratadi. Innovatsiya va barqarorlikka yo'naltirilgan oliy ta'lim talabalarga o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish va ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirishda faol ishtirok etish, dunyoni yaxshiroq joyga aylantirish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Башмаков, А. И. Инновации в высшем образовании. Москва: Наука, 2020.
2. Иванов, П. С., и Смирнова, Е. В. Технологии виртуальной реальности и их применение в учебном процессе // Высшее образование сегодня, 2022, № 5, стр. 10-15.
3. Сидоров, В. Н., и Андреева, О. П. Интерактивные методы обучения: практический подход. СПб.: Академия, 2021.
4. Третьякова, Л. Г. Экологическая устойчивость в образовании: методологический подход // Экологические науки, 2021, № 2, стр. 25-30.
5. Brown, J., & Williams, R. Artificial Intelligence in Higher Education: Trends and Challenges. New York: Academic Press, 2019.
6. Johnson, L., et al. The Future of Learning: Interactive and Immersive Technologies // Journal of Educational Technology, 2020, Vol. 12, pp. 150-167.
7. Lee, A., & Parker, M. Sustainability and Science Education in the 21st Century. London: Springer, 2022.
8. Chen, R. Project-Based Learning in Natural Sciences: A Case Study // International Journal of Science Education, 2023, Vol. 34, pp. 190-205.